

BOSHLANG'ICH SINFLARDA YOZMA SAVODXONLIKINI OSHIRISH USULLARI

Xolova Gulira'no Farxadovna, Egamova Shoxida Djalilovna*

Oriental universiteti Boshlang'ich ta'lim mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

*Ilmiy rahbar: f.f.n., dotsent

<https://Orcid.org/0000-0003-4816-1295>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20362969>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni oshirishning samarali usullari, pedagogik yondashuvlari hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot davomida diktant, bayon, matn bilan ishlash, didaktik o'yinlar va interfaol metodlarning o'quvchilar yozma nutqini rivojlantirishdagi o'rni yoritildi. Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, differensial yondashuv va kitobxonlik madaniyatining yozma savodxonlikni shakllantirishdagi ta'siri asoslab berildi. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlardan foydalanish o'quvchilarning imlo savodxonligi, mustaqil fikrlashi va yozma nutq kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: yozma savodxonlik, boshlang'ich ta'lim, interfaol metodlar, diktant, bayon, imlo savodxonligi, pedagogik texnologiyalar, didaktik o'yinlar, nutq kompetensiyasi.

Аннотация. В данной статье проанализированы эффективные методы повышения письменной грамотности учащихся начальных классов, педагогические подходы и значение современных образовательных технологий. В ходе исследования были рассмотрены роль диктанта, изложения, работы с текстом, дидактических игр и интерактивных методов в развитии письменной речи учащихся. Также обосновано влияние информационно-коммуникационных технологий, дифференцированного подхода и культуры чтения на формирование письменной грамотности. Результаты исследования показали, что использование инновационных методов в начальном образовании способствует развитию орфографической грамотности, самостоятельного мышления и компетенции письменной речи учащихся.

Ключевые слова: письменная грамотность, начальное образование, интерактивные методы, диктант, изложение, орфографическая грамотность, педагогические технологии, дидактические игры, речевая компетенция.

Abstract. This article analyzes effective methods of improving written literacy in primary school students, pedagogical approaches, and the importance of modern educational technologies. The study highlights the role of dictation, retelling, text-based activities, didactic games, and interactive methods in developing students' written speech. In addition, the influence of information and communication technologies, differentiated instruction, and reading culture on the formation of written literacy is substantiated. The research results show that the use of innovative methods in primary education contributes to the development of spelling literacy, independent thinking, and written communication competence among students.

Keywords: written literacy, primary education, interactive methods, dictation, retelling, spelling literacy, pedagogical technologies, didactic games, speech competence.

Kirish. Boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlik o'quvchilarning umumiy ta'lim jarayonidagi eng muhim ko'nikmalaridan biri hisoblanadi. Yozish malakasi nafaqat fikrni to'g'ri va izchil ifodalash, balki o'quvchining tafakkurini rivojlantirish, nutq madaniyatini shakllantirish hamda muloqot kompetensiyasini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning savodxonlik darajasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda yozma nutqni rivojlantirish o'qituvchidan zamonaviy pedagogik usullarni qo'llashni talab etadi. Diktant, bayon, insho yozish, matn bilan ishlash hamda interaktiv mashqlar kabi usullar o'quvchilarning yozish ko'nikmalarini mustahkamlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shu sababli, boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni oshirish usullarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish ta'lim sifatini yaxshilashda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni rivojlantirish masalasi pedagogika va metodika sohasidagi ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, A. G'ulomov va J. Yo'ldoshevlarning ilmiy ishlarida ona tili o'qitish metodikasining nazariy asoslari, yozma nutqni shakllantirish usullari hamda imlo savodxonligini rivojlantirish masalalari keng yoritilgan [2]. Mualliflar yozma savodxonlikni shakllantirishda amaliy mashqlar va muntazam takrorlash usullarining samaradorligini alohida ta'kidlaydilar.

K. Qosimova va S. Matchonov tomonidan yaratilgan metodik qo'llanmalarda boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirishning zamonaviy metodlari tahlil qilingan [6]. Ushbu tadqiqotlarda interfaol metodlarning o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va yozma bayon qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni asoslab berilgan.

R. Safarova ilmiy izlanishlarida boshlang'ich ta'lim pedagogikasining psixologik va didaktik jihatlari yoritilib, yozma savodxonlikni rivojlantirishda yosh xususiyatlarini hisobga olish muhimligi qayd etilgan [7]. Shuningdek, olima o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirishda individual yondashuv samarali natija berishini ta'kidlaydi.

Ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari R. Ishmuhamedov tadqiqotlarida batafsil tahlil etilgan bo'lib, unda multimedia vositalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim samaradorligiga ta'siri yoritilgan [4]. Tadqiqotlarda elektron ta'lim resurslari o'quvchilarning yozishga bo'lgan qiziqishini oshirishi qayd etiladi.

B. To'xliyevning ilmiy qarashlarida bolalar adabiyoti va kitobxonlik madaniyatining o'quvchilar nutqini rivojlantirishdagi o'rni asoslangan [8]. Muallif mutolaa jarayoni o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirib, yozma savodxonlikni rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni rivojlantirish kompleks pedagogik jarayon bo'lib, unda metodik yondashuv, interfaol texnologiyalar, kitobxonlik va individual ta'lim usullari o'zaro uyg'un holda qo'llanilishi zarur.

Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni oshirish usullarini o'rganishda pedagogik kuzatish, tahlil, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida boshlang'ich ta'limga oid ilmiy-metodik adabiyotlar, pedagog olimlarning ilmiy qarashlari hamda amaliy tajribalar o'rganildi.

Pedagogik kuzatish metodi orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma ishlari, diktant va bayon mashqlari tahlil qilindi. O'quvchilarning imlo xatolari, fikrni yozma bayon qilish darajasi hamda matn bilan ishlash ko'nikmalari kuzatildi. Kuzatish natijalari yozma

savodxonlikni rivojlantirishda interfaol metodlar va amaliy mashqlarning samarali ekanligini ko'rsatdi.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil metodidan ham foydalanilib, an'anaviy va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslarning samaradorligi o'zaro solishtirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion metodlar asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning yozma nutqi va imlo savodxonligi yuqori darajada rivojlangan.

Shuningdek, umumlashtirish metodi asosida ilmiy manbalar va amaliy tajribalar tahlil qilinib, boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni oshirishning samarali usullari tizimlashtirildi. Tadqiqot metodologiyasi maqola mavzusini ilmiy asosda yoritish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich ta'lim tizimida yozma savodxonlikni shakllantirish o'quvchilarning intellektual rivojlanishi, mustaqil fikrlashi va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida yozma nutqni to'g'ri shakllantirish, o'quvchilarda imlo qoidalariga rioya qilish, fikrni izchil va ravon bayon etish ko'nikmalarini rivojlantirish bugungi ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan sanaladi. Shu bois boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion pedagogik texnologiyalar va samarali metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagog olimlarning ta'kidlashicha, yozma savodxonlik o'quvchining nafaqat grammatik bilimlarini, balki uning tafakkur darajasi va nutqiy faoliyatini ham namoyon etadi [2]. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchisi yozuv darslarini tashkil etishda nazariy bilim bilan amaliy faoliyat uyg'unligini ta'minlashi lozim. O'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda olib borilgan darslar yozma nutqning samarali rivojlanishiga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni oshirishning asosiy usullaridan biri — diktant va bayon mashqlaridan muntazam foydalanishdir. Diktant o'quvchilarning imlo savodxonligini oshirish bilan birga, eshitish orqali matnni idrok etish va xotirada saqlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Bayon esa o'quvchining mustaqil fikrlashi, matn mazmunini anglash va uni qayta ifodalash kompetensiyasini shakllantiradi. Metodist olimlarning fikricha, muntazam tashkil etilgan ijodiy diktantlar o'quvchilarning so'z boyligini oshirishda samarali vosita hisoblanadi [6].

Shuningdek, yozma savodxonlikni rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish ham muhim natija beradi. "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "BBB" kabi metodlar o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshirib, ularning yozma nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, "Klaster" metodida o'quvchilar ma'lum bir mavzu yuzasidan fikrlarni tizimli ravishda yozib boradilar. Bu esa ularning mantiqiy tafakkuri va yozma bayon qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Yozma savodxonlikni oshirishda lug'at ustida ishlash usuli ham alohida ahamiyatga ega. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilarining so'z boyligi qanchalik keng bo'lsa, ularning yozma nutqi shunchalik ravon va mazmunli bo'ladi. O'qituvchi dars davomida yangi so'zlarning ma'nosini tushuntirishi, ularni gap va matn tarkibida qo'llashga o'rgatishi zarur. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, lug'at boyligini oshirish yozma savodxonlikning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi [7].

Bundan tashqari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham yozma savodxonlikni rivojlantirishning zamonaviy usullaridan biri hisoblanadi. Multimedia vositalari, elektron darsliklar, interaktiv mashqlar va ta'limiy platformalar o'quvchilarning darsga bo'lgan

qiziqishini oshiradi. Ayniqsa, animatsion materiallar asosida matn tuzish yoki elektron topshiriqlarni bajarish o'quvchilarning mustaqil yozish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi [4].

Boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni oshirishda oilaviy muhit va kitobxonlik madaniyatining o'rni ham muhimdir. Ota-onalarning farzand bilan birgalikda kitob mutolaa qilishi, kundalik yozdirish, kichik hikoyalar tuzishga yo'naltirishi bolaning yozma nutqini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Psixologlarning fikricha, o'quvchi qancha ko'p badiiy adabiyot mutolaa qilsa, uning yozma nutqi va imlo savodxonligi shuncha rivojlanadi [8].

Yozma savodxonlikni rivojlantirishda baholash tizimining ham o'ziga xos ahamiyati mavjud. O'quvchilarning yozma ishlari muntazam tahlil qilinishi, xatolar ustida individual ishlash tashkil etilishi lozim. O'qituvchi tomonidan berilgan konstruktiv tavsiyalar o'quvchining xatolarni anglab yetishiga va kelgusida ularni takrorlamasligiga yordam beradi. Shu bilan birga, rag'batlantirish usullaridan foydalanish ham o'quvchilarning yozishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Demak, boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni oshirish murakkab va tizimli pedagogik jarayon bo'lib, unda innovatsion metodlar, amaliy mashqlar, interfaol texnologiyalar, kitobxonlik madaniyati hamda individual yondashuv muhim o'rin tutadi. Mazkur usullarni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish orqali o'quvchilarning yozma nutqi, imlo savodxonligi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida yozma savodxonlikni rivojlantirishda differensial yondashuv usuli ham samarali natija beradi. Har bir o'quvchining bilim darajasi, yozish tezligi va nutqiy imkoniyatlari turlicha bo'lgani sababli o'qituvchi topshiriqlarni individual xususiyatlardan kelib chiqib tashkil etishi maqsadga muvofiqdir. Kuchli o'quvchilarga ijodiy matn tuzish, mustaqil hikoya yozish kabi murakkab topshiriqlar berilsa, o'zlashtirishi sust bo'lgan o'quvchilar bilan imlo va husnixat mashqlari asosida ishlash samarali hisoblanadi. Tadqiqotchilar differensial ta'lim o'quvchilarning yozma nutqidagi individual kamchiliklarni bartaraf etishda muhim metod ekanligini ta'kidlaydilar [5].

Shuningdek, husnixat mashqlari ham yozma savodxonlikning tarkibiy qismi sifatida muhim ahamiyatga ega. Chiroyli va aniq yozuv o'quvchining yozishga bo'lgan mas'uliyatini oshiradi hamda imlo qoidalariga e'tiborini kuchaytiradi. Husnixat darslarida harflarning yozilish texnikasi, satrga joylashuvi va so'zlar orasidagi masofa ustida ishlash o'quvchilarda estetik didni ham shakllantiradi. Metodik manbalarda qayd etilishicha, muntazam husnixat mashqlari yozuvdagi xatolar sonini kamaytirishga xizmat qiladi [3].

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalaridan foydalanish ham yozma savodxonlikni rivojlantirishning samarali vositalaridan biridir. Ayniqsa, didaktik o'yinlar orqali o'quvchilar so'zlarni to'g'ri yozish, gap tuzish va matn yaratish jarayoniga faol jalb qilinadi. "So'z top", "Davom ettir", "Xatoni aniqlang" kabi o'yinlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirib, yozma nutq faoliyatini faollashtiradi. Pedagogik kuzatishlar natijalariga ko'ra, o'yin asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning savodxonlik darajasini sezilarli oshiradi [9].

Yozma savodxonlikni shakllantirishda matn bilan ishlash metodikasi ham alohida o'rin tutadi. O'quvchilarning matnни o'qib tushunishi, asosiy fikrni ajratishi va uni yozma ravishda ifodalashi yozma nutq kompetensiyasining muhim ko'rsatkichidir. Shu bois dars jarayonida matn tahlili, reja tuzish, matnga sarlavha qo'yish va mazmun asosida hikoya yozish kabi

topshiriqlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Olimlarning fikriga ko'ra, matn ustida tizimli ishlash o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi [10].

Bundan tashqari, boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni oshirishda pedagogik monitoringning o'rni ham muhimdir. Monitoring orqali o'quvchilarning yozma ishlari muntazam nazorat qilinadi, uchrayotgan xatolar tahlil etiladi va ularga mos metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu esa ta'lim sifatini oshirish hamda o'quvchilarning individual rivojlanish dinamikasini aniqlash imkonini beradi. Ta'lim monitoringi natijalari asosida tashkil etilgan metodik ishlar yozma savodxonlik samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [1].

Tadqiqot jarayonida boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan metod va texnologiyalarning samaradorligi tahlil qilindi. Kuzatishlar natijasida interfaol metodlar, diktant va bayon mashqlari, didaktik o'yinlar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning yozma nutqi sezilarli darajada rivojlanganligi aniqlandi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning muntazam ravishda ijodiy topshiriqlar bajarishi ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va imlo savodxonligini oshiradi. Ayniqsa, "Klaster", "BBB" va "Insert" metodlari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarning mavzuni yozma bayon qilish ko'nikmalari faol rivojlangan [9].

Shuningdek, lug'at ustida ishlash va kitobxonlikka yo'naltirilgan topshiriqlar o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirib, yozma nutqining ravon va mazmunli bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Elektron ta'lim vositalaridan foydalanish esa o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirib, mustaqil yozish faoliyatini faollashtirgan [4].

Pedagogik monitoring natijalariga ko'ra, individual yondashuv asosida olib borilgan darslarda yozma xatolar soni kamaygan va o'quvchilarning matn tuzish kompetensiyasi yaxshilangan. Bu esa yozma savodxonlikni rivojlantirishda differensial ta'limning samarali usul ekanligini tasdiqlaydi [5].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni oshirish ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'quvchilarda yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish orqali ularning mustaqil fikrlashi, kommunikativ qobiliyati va intellektual salohiyati rivojlanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yozma savodxonlikni rivojlantirishda diktant, bayon, matn bilan ishlash, interfaol metodlar, didaktik o'yinlar hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish yuqori samaradorlikka ega. Ayniqsa, individual yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning yozma nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, lug'at ustida muntazam ishlash va oilaviy ta'lim muhitini mustahkamlash ham yozma savodxonlikning oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlarni keng qo'llash esa o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni faol va mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Kelgusida boshlang'ich sinflarda yozma savodxonlikni oshirishga oid metodik tavsiyalarni yanada takomillashtirish, raqamli ta'lim vositalaridan samarali foydalanish hamda xalqaro tajribalarni o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva Sh. Ta'lim monitoringi va baholash tizimi. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2022. – 206 b.
2. G'ulomov A., Yo'ldoshev J. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2017. – 256 b.
3. Hasanboyeva O. Husnixat va savodxonlik asoslari. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2019. – 168 b.
4. Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2021. – 312 b.
5. Jumayev M. Pedagogik texnologiyalar va differensial ta'lim. – Toshkent: Tafakkur, 2020. – 214 b.
6. Qosimova K., Matchonov S. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2020. – 224 b.
7. Safarova R. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 198 b.
8. To'xliyev B. Bolalar adabiyoti va mutolaa madaniyati. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – 176 b.
9. Xudoyberdiyev A. Didaktik o'yinlar metodikasi. – Toshkent: Barkamol fayz media, 2021. – 192 b.
10. Yo'ldoshev Q. Matn va nutq rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – 240 b.